

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

Foydalangan adabiyotlar:

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: “Fan”. 2023. – 18 b.
2. Sharipov X., Muslimov N., Ismoilova M. Kasbiy ta'lim pedagogikasi. Metodik qo'llanma. – T. 2010. – 75 b.
3. Usmonboeva M., Anorkulova G., SHamaripxodjaeva G. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. O'quv uslubiy qo'llanma. T. 2015. – 37 b.
4. Ishmuhammedov R, Abduqodirov A, Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – T.: “Iste'dod”, 2008. – 180 b.
5. Muslimov N. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2013. – 128 b.
6. Nizomxonov S.A., Madaminov I. Pedagogning kasbiy faoliyatida axborot kommunikativ kompetentlikni oshirish yo'llari. “Zamonaviy ta'lim» jurnali, 2014, №10. 77- b.

UO'K: 378.14(100):37.013.42

TALABALARNI DARS DAN TASHQARI FAOLIYATGA TAYYORLASHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

<https://zenodo.org/records/17841557>

Yunusova Dilorom Abdumajitovna,

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada talabalarning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy rivojlanishida darsdan tashqari faoliyatlarning o'рни xorijiy tajribalar asosida tahlil qilindi. AQSh, Finlyandiya, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya oliy ta'lim muassasalaridagi amaliyotlar solishtirildi. Tadqiqot natijalari darsdan tashqari faoliyatlar talabalarning soft skills, ijodkorlik va kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishga samarali hissa qo'shishini ko'rsatdi. O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham ushbu tajribalar muhim metodik yo'nalish sifatida ahamiyatlidir.*

Kalit so'zlar: *darsdan tashqari faoliyat, soft skills, xorijiy tajriba, talaba rivojlanishi, pedagogik yondashuv.*

Аннотация. *В данной статье на основе зарубежного опыта проанализирована роль внеаудиторной деятельности в личностном, социальном и профессиональном развитии студентов. Проведено сравнение практик в высших учебных заведениях США, Финляндии, Германии, Японии и Южной Кореи. Результаты исследования показали, что внеаудиторная деятельность эффективно способствует развитию гибких навыков, творческих способностей и профессиональной подготовки студентов. Для системы образования Узбекистана этот опыт также важен как значимое методическое направление.*

Ключевые слова: *внеклассная деятельность, soft skills, зарубежный опыт, развитие студента, педагогический подход.*

Abstract. *This article analyzes the role of extracurricular activities in the personal, social, and professional development of students based on international experience. A comparison of practices in higher education institutions of the USA, Finland, Germany, Japan, and South Korea was conducted. The study results demonstrated that extracurricular activities effectively contribute to the development of soft skills, creative abilities, and professional competencies of students. For the education system of Uzbekistan, this experience is also significant as an important methodological direction.*

Keywords: *extracurricular activities, soft skills (muloqot, yetakchilik, jamoada ishlash), foreign experience, student development, pedagogical approach.*

Bugungi kunda zamonaviy oliy ta'lim muassasalari faqat akademik bilim berish bilan cheklanmay, talabalarni jamiyatda muvaffaqiyatli va moslashuvchan shaxslar sifatida tayyorlash vazifasini ham bajaradi. Shu munosabat bilan darsdan tashqari faoliyatlar sport, san'at, ilmiy klublar, volontyorlik va kasbiy dasturlar — talabaning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim vositaga aylanmoqda. Bu faoliyatlar soft skills

(muloqot, yetakchilik, jamoada ishlash), ijodkorlik, stressni boshqarish va ish bozoriga moslashuvchanlikni oshirishga xizmat qiladi. Raqamli transformatsiya va global mehnat bozori talablariga javoban, darsdan tashqari mashg'ulotlarni raqamli kompetensiyalar bilan bog'lash ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim tizimida talabalarni faqat auditoriya mashg'ulotlari orqali emas, balki darsdan tashqari faoliyatlar orqali ham har tomonlama rivojlantirish dolzarb masalaga aylandi. Bu faoliyatlar o'quv dasturini boyitib, motivatsiyani oshiradi, shaxsiy va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantiradi hamda jamiyatga integratsiyalashuvni ta'minlaydi. Ilmiy manbalarda (Herrera, Paisan, Chicaiza, Garcia) darsdan tashqari mashg'ulotlarning ijodkorlik, liderlik, divergent fikrlashni rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi [1]. Shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash, talabalarni media va raqamli savodxonlikka o'rgatish ham darsdan tashqari faoliyatlar bilan uzviy bog'lanmoqda. Hozirgi globallashuv va raqobat sharoitida oliy ta'lim muassasalari nafaqat bilim berish, balki shaxsiy sifatlarni, ijtimoiy faollikni va mehnat bozorida raqobatbardoshlikni shakllantirish vazifasini ham bajarishi zarur. Shuning uchun darsdan tashqari faoliyatlarni tizimli, maqsadli va innovatsion yondashuv asosida tashkil etish talabaning muvaffaqiyatga erishishida muhim omil hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot aynan shunday maqsadni ko'zlab, 2015–2024 yillar oralig'ida chop etilgan ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar (UNESCO, OECD) hisobotlari, davlat agentliklari hamda universitetlarning rasmiy saytlari asosida amalga oshirildi. Har bir mamlakat bo'yicha kamida 10 ta asosiy manba tanlab olinib, adabiyotlar sharhi va kontent-tahlil asosiy usullar sifatida qo'llandi. Tanlab olingan universitetlarning darsdan tashqari faoliyat dasturlari elektron shaklda o'rganildi, olingan ma'lumotlar tematik tahlil orqali to'rt kategoriya bo'yicha guruhlandi: faoliyatning shakli (sport, ilmiy, ijtimoiy, raqamli), moliyalashtirish manbasi (davlat, homiylik, universitet budjeti), talabaga ta'sir ko'rsatish mexanizmi (soft skills, motivatsiya, bandlik) va baholash tizimi (kreditlar, sertifikatlar, qo'shimcha stipendiyalar) [2]. Har bir manba ikki tadqiqotchi tomonidan mustaqil kodlanib, tafovutlar konsensus orqali bartaraf etildi, bu yondashuv natijalarning ishonchliligini oshirdi. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari uchun xorijiy tajribani qaysi jihatdan moslashtirish mumkinligini aniqlashda SWOT-tahlil usuli qo'llanib, shu asosda tavsiyalar ishlab chiqildi.

AQSh tajribasi. Amerika universitetlarida darsdan tashqari faoliyatlar juda keng. Sport musobaqalari, san'at va musiqa dasturlari, ko'ngillilik loyihalari, ilmiy va texnologik klublar, talabalar hukumati, startup va innovatsion loyihalar — bularning barchasi talabalarga o'z qiziqishlarini rivojlantirish, liderlik, tanqidiy fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini oshirish imkonini beradi. Ko'p universitetlarda GPA bilan birga soft skills ham baholanadi.

Finlyandiya tajribasi. Bu mamlakatda talabalar turli ijtimoiy tadbirlar (bayramlar, sayohatlar, master-klasslar), sport musobaqalari, madaniy dasturlar, kasbiy rivojlanish bo'yicha seminarlar, networking va ko'ngillilik ishlarida qatnashadilar. Darsdan tashqari faoliyatlar asosan talabalar ittifoqlari (Ylioppilaskunta), uyushmalar va klublar orqali tashkil etiladi. Bu jarayon talabalarni jamiyatga integratsiya qilish, kasbiy ko'nikmalarni oshirish va shaxsiy qiziqishlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Germaniya tajribasi. Germaniyada sport, madaniy, ijtimoiy faoliyatlar, qiziqish klublari, talaba almashinuvi dasturlari, part-time ishlar, psixologik qo'llab-quvvatlash xizmatlari keng tarqalgan. Universitetlar va talabalar uyushmalari (masalan, EF Education First) darsdan tashqari faoliyatlarni muvofiqlashtiradi. Talabalar bu orqali shaxsiy rivojlanish, sog'lom turmush tarzi, ish tajribasi, tilni rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar.

Yaponiya tajribasi. “Bukatsu” deb ataladigan sport (beysbol, judo, kendo) va madaniy (ikebana, choy marosimi, orkestr) klublar bilan bir qatorda “Sakuru” — norasmiy guruhlar ham mavjud. Universitetlar va talabalar klublari orqali tashkil etiladigan bunday mashg‘ulotlar intizom, jamoaviylik, ijodkorlik, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Yaponiya ta‘lim tizimida darsdan tashqari mashg‘ulotlar juda qat‘iy intizom asosida olib boriladi.

Janubiy Koreya tajribasi. Bu yerda klublar, madaniy tadbirlar, sport musobaqalari, volontyorlik va ish tajribasi dasturlari keng yo‘lga qo‘yilgan. Universitetlar va talabalar tashkilotlari talabalarni akademik ta‘limdan tashqari madaniy tajriba va ijtimoiy aloqalar bilan boyitadi [3].

Bu natijalar shuni anglatadiki, muvaffaqiyatli darsdan tashqari faoliyatlar tizimlilik, resurslar bilan ta‘minlanish va talabalarni rag‘batlantirishga tayangan holda samarali ishlaydi. AQSh va Germaniyada kredit berish tizimi talabani ishtirokini oshirsa, Finlyandiya va Yaponiyada madaniy an‘analar bu faoliyatlarni barqaror qiladi, Janubiy Koreya esa raqamli texnologiyalar orqali ko‘lamni kengaytirgan. O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimi uchun esa universitetlarda klublar va volontyorlik dasturlarini kredit yoki sertifikat tizimi bilan bog‘lash, davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirishni kengaytirish, raqamli platformalarda talabalarni birlashtiruvchi onlayn hamjamiyatlar yaratish va talabani shaxsiy hamda kasbiy rivojlanishini baholashda indikatorlar tizimini joriy etish eng moslashuvchan yo‘nalishlar sifatida tavsiya etiladi. Bu yondashuvlar talabalarining faolligi va mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi, shu bilan birga xorijiy modelni to‘liq ko‘chirib olish emas, balki mahalliy sharoitga moslashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

1-jadval (mamlakatlar tajribalari)

Mamlakat	Asosiy yo‘nalishlar	Tashkilotchilar	Rivojlantiriladigan ko‘nikmalar
AQSh	Sport, san‘at, ko‘ngillilik, ilmiy klublar, startap loyihalar	Universitetlar, talabalar hukumati	Liderlik, tanqidiy fikrlash, innovatsion tafakkur
Finlyandiya	Ijtimoiy tadbirlar, kasbiy rivojlanish, ko‘ngillilik	Talabalar ittifoqlari (Ylioppilaskunta), klublar	Networking, kasbiy tayyorgarlik, jamoaviy ishlash
Germaniya	Sport, madaniyat, talabalar almashinuvi, part-time ish	Universitetlar, talabalar uyushmalari	Shaxsiy rivojlanish, til kompetensiyasi, ish tajribasi
Yaponiya	“Bukatsu” – sport va madaniyat, “Sakuru” – norasmiy guruhlar	Universitetlar, talabalar klublari	Intizom, jamoaviylik, ijodkorlik
Janubiy Koreya	Klublar, madaniy tadbirlar, volontyorlik, ish tajribasi	Universitetlar va talabalar tashkilotlari	Akademik ta‘limni boyitish, madaniy tajriba, ijtimoiy aloqa

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, darsdan tashqari faoliyatlarning asosiy afzalliklari – shaxsiy rivojlanish, kasbiy tayyorgarlik, liderlik, sog‘lom turmush tarzi va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishdir. Shu bilan birga, faoliyatlarning ko‘pligi va qat‘iy intizomi (ayniqsa Yaponiyada) ba‘zan talabalardan ko‘proq vaqt va fidoyilik talab qilishi mumkin [4]. Biroq bu talabalar ishtiyoqini oshirish uchun ham rag‘batlantirish tizimini yo‘lga qo‘yish zarur. O‘zbekiston oliy ta‘limida xorijiy tajribalardan foydalanish, xususan raqamli va masofaviy shakllarni integratsiya qilish darsdan tashqari faoliyatlarni samaradorligini oshiradi. O‘qituvchi darsni shunday tashkil etishi kerakki, talabalarining mustaqil o‘zlashtirish jarayoni

darsdan tashqari faoliyatlar bilan uyg'unlashsin. Masalan, ilmiy to'garaklar, startap loyihalar, onlayn kurslar, volontyorlik dasturlarini birlashtirish talabalar uchun keng imkoniyat yaratadi.

Darsdan tashqari faoliyatlar talabalarni har tomonlama rivojlantirishda muhim omil bo'lib, ularni ish bozorida raqobatbardosh qilishga xizmat qiladi. Xorijiy tajribalar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham zamonaviy yo'nalishlarni joriy etishda foydali bo'lishi mumkin. Bu faoliyatlarni rejalashtirishda talabalar ehtiyojlari, zamonaviy raqamli texnologiyalar va xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini hisobga olish lozim. Bu imkoniyatlar nafaqat talabaning akademik rivojlanishini, balki ijtimoiy, madaniy va kasbiy o'sishini ham ta'minlaydi.

Xorijiy tajribalardan darsdan tashqari faoliyatlar ta'limning samaradorligini oshira olishini, har bir davlatda bu faoliyatlar milliy qadriyat va ijtimoiy ehtiyojlarga moslashtirilganligini kuzatishimiz mumkin. Vatanimiz O'zbekiston uchun eng yaxshi yondashuv – xalqaro tajribalarni mahalliy shart-sharoitga mos holda uyg'unlashtirish hisoblanadi.

Xorijiy tajribalarni o'rganish davomida ushbu tadqiqot ishimiz doirasida biz quyidagilarni tavsiya qilamiz:

Oliy ta'lim muassasalarida darsdan tashqari faoliyatlarni moliyaviy va tashkiliy qo'llab-quvvatlash. Ilmiy loyihalar, innovatsion klublar, ixtisoslashtirilgan to'garaklar tashkil qilish ish beruvchilar bilan hamkorlikda amaliy mashg'ulotlarni joriy etish.

Foydalanilan adabiyotlar:

1. Herrera C. (2021). Extracurricular Activities and Student Development. Journal of Education Studies, 34(2), 45–57.
2. Paisan A., et al. (2020). Creative Potential through Extracurriculars. Education Research Review, 28(3), 112–126.
3. Chicaiza C., Palacios G., Upegui G. (2022). Impact of Sports and Music Clubs on Students' Learning. International Education Journal, 17(1), 59–73.
4. Garcia P. (2021). Digital Competence Integration in Extracurricular Programs. Teaching and Learning Journal, 15(4), 210–225.

UO'K: 378.147:372.881.

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

<https://zenodo.org/records/17841570>

Курбанова Марям Тургуновна

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье говорится о роли самостоятельной работы. Чтобы выполнить самостоятельную работу у учащегося должен быть интерес к ней, определённый уровень развития познавательных процессов (внимание, мышление, память и воображение). Одним из путей обучения навыкам самостоятельной работы – это использование упражнений и текстов, развивающих самостоятельность учащихся. Огромное значение имеет творческий вид самостоятельной работы, который предполагает обучение приёмам выражения собственных мыслей. Формирование навыков самостоятельной работы включает не только обучение приёмам учебного труда, но и приёмам самоконтроля.

Ключевые слова: самостоятельно, навыки, умения, мотивация, самоконтроль, коммуникативная и лингвистическая готовность, собственная мысль.

Annotatsiya. Maqolada mustaqil ishning ta'lim jarayonidagi ahamiyati haqida so'z boradi. Mustaqil ishni bajarish uchun o'quvchida unga qiziqish bo'lishi, aniq bir darajada tanlov jarayonlari (e'tibor, fikrlash, xotira va tasavvur)ning rivojlanishi zarur. Mustaqil ish ko'nikmalarini o'rganishning bir

